

XAYOL JARAYONLARI VA TURLARI. UNING KOGNITIV FUNKSIYALAR BILAN ALOQADORLIGI

To'xtaboyeva Zuxro Murodjon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Fizika yo'nalishi 1- kurs talabasi

toxtaboyevazuhra06@gmail.com

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: Olimjonozodqulov30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17815596>

Annotatsiya: Mazkur maqolada xayol jarayonining psixologik mohiyati, uning kognitiv funksiyalar bilan aloqadorligi, tarixiy - nazariy talqinlari va asosiy turlari keng qamrovli tarzda yoritilgan. Xayolning faol va passiv shakllari, ijodiy va qayta yaratish xayoli, fantaziya, tush jarayonidagi xayol hamda bolalar xayolining o'ziga xos rivojlanish xususiyatlari ilmiy manbalarga tayangan holda tahlil qilindi. Shuningdek, xayolning shaxs rivojlanishida, o'qitish jarayonida, ijodkorlik va innovatsion fikrlashda tutgan o'rni alohida ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: xayol, ijodiy xayol, qayta yaratish xayoli, fantaziya, kognitiv jarayonlar, psixologiya, obraz, tafakkur, kreativlik, idrok, inson psixikasi.

Annatation: This article explores the psychological nature of imagination, its connection with cognitive functions, and its historical and theoretical interpretations. It provides a detailed analysis of active and passive imagination, creative and reproductive imagination, fantasy, dreaming processes, and the developmental features of children's imagination. The importance of imagination in personality development, education, creativity, and innovative thinking is thoroughly discussed.

Keywords: imagination, creative imagination, reproductive imagination, fantasy, cognitive processes, psychology, imagery, thinking, creativity, perception, human psyche.

KIRISH

XX - XXI asr psixologiya fanida inson tafakkurining ijodiy jarayonlari tobora chuqur o'rganilmoqda. Shulardan biri - xayol, ya'ni reallikdan tashqaridagi obrazlarni ongda yaratish qobiliyati, insonning eng murakkab psixik jarayonlaridan hisoblanadi. Xayol insonning xulqi, qaror qabul qilishi, ijodkorligi va o'z - o'zini rivojlantirish jarayonida faol ishtirok etadi. Psixologiyada xayol tajriba, idrok, xotira, tafakkur va emotsiyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan integrativ jarayon sifatida baholanadi.

XAYOL TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI

Tarixiy qarashlar: Aristotel xayolni "idrok bilan tafakkur o'rtasidagi ko'prik" deb ta'riflagan. Platon esa xayolni real dunyoning "ko'rinishlar olami" sifatida talqin qilgan. Ibn Sino xayolni aql bilan hissiyot o'rtasidagi vositachi quvvat deb hisoblagan. R.Dekart xayolni tafakkurning yengil shakli deb qaragan. Kant esa xayolni bilish jarayonining zarur bo'g'ini sifatida baholagan.

Zamonaviy psixologiyada xayol: Z.Freyd xayolni ongsizlik faoliyati bilan bog'lab, orzular, tushlar va fantaziyaning psixoanalitik tabiatini ochib bergan. K. Yung xayolni arxetiplar va kollektiv ong elementlari bilan bog'lagan. L.S. Vigotskiy xayolni madaniy - tarixiy rivojlanish jarayonining mahsuli sifatida talqin qilib, bolalar ijodiy xayolini chuqur o'rgangan. J.Piajening kognitiv nazariyasida xayol bolalarning simvolik tafakkuri bilan bog'lanadi. G. Wallas yaratish

jarayonining to'rt bosqichini (tayyorgarlik, pishib yetish, ilhom "insight", tekshirish) ko'rsatib, xayol ijodiy jarayonning asosi ekanini ta'kidlagan.

XAYOL JARAYONINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Obrazlilik va assotsiativlik: Xayolda yaratilgan obrazlar real tajriba asosida assotsiativ tarzda birlashadi va yangi mazmun kasb etadi.

Emotsional rang - baranglik: Xayol emotsiyalar bilan kuchli bog'liq bo'lib, qo'rquv, ilhom, orzu, xotirjamlik kabi hislar uning mazmunini boyitadi.

Erkinlik va mavhumlik: Xayol real dunyo qonunlariga qat'iy bo'ysunmaydi; u fizik imkoniyatlardan tashqariga chiqishi mumkin.

Motivatsion tabiat: Xayol insonning orzu va maqsadlarini shakllantiradi, faoliyatga undovchi psixologik kuch sifatida xizmat qiladi.

XAYOLNING ASOSIY TURLARI

Faol xayol: Ongli ravishda boshqariladi. Muayyan maqsadga yo'naltirilgan obrazlar yaratiladi. Ilmiy g'oyalar, she'riyat, san'at, texnologik loyihalar shular jumlasiga kiradi.

Passiv xayol: Irodaviy boshqaruvsiz paydo bo'ladi. Uyqudan oldingi tasavvurlar, xayolparastlik, tushlar bunga misoldir.

Qayta yaratish xayoli: Oldin ko'rilgan yoki eshitilgan voqealarni ongda tiklash.: Kitob o'qishda tasvirlarni ko'z oldiga keltirish qayta yaratish xayolining klassik ko'rinishidir.

Ijodiy xayol: Butunlay yangi obraz yoki g'oya yaratish jarayoni.

Fantaziya: Reallikdan uzoqlashgan tasvirlar yaratish. Miflar, ertaklar, fantastik filmlar fantaziyaga tayanadi.

Tush ko'rishdagi xayol: Ong faoliyatining o'ziga xos shakli.

Real tajriba, emotsiyalar, ong osti istaklari aralashmasi sifatida namoyon bo'ladi.

Bolalarda xayol: Pajening ta'kidlashicha, bolalarda xayol simvolik o'yinlar orqali rivojlanadi. Vigotskiy fikriga ko'ra, bolalar xayoli ijtimoiy muhit ta'sirida kengayadi. Ertaklar, qurilish o'yinlari, tasavvuriy rollar bolalar ijodiy xayolining asosidir.

XAYOLNING FUNKSIYALARI

Ijodiy funktsiya: Inson yangi g'oya yaratishi, o'zgacha yechim topishi xayol orqali amalga oshadi.

Proektiv funktsiya: Kelajakni rejalashtirish, maqsadlarni tasavvur qilish xayolning proektiv roli bilan bog'liq.

Kompensator funktsiya: Xayol shaxsning psixologik ehtiyojlarini qisman qondirishi mumkin (masalan, orzu qilish orqali).

Regulyativ funktsiya: Faoliyatni boshqarish, yechim variantlarini ko'rish, strategiyalar ishlab chiqish xayol yordamida bajariladi.

Didaktik funktsiya: O'itishda tasvirli materiallar, hikoyalar, tajriba modellashtirish xayolni rivojlantiradi.

XAYOLNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Muomala va ijtimoiy muhit; Madaniy tajriba; Ilmiy va badiiy adabiyot; Texnologiya va media; O'yin faoliyati; Shaxsning emotsional holati; Intellektual taraqqiyot

XAYOL VA IJODKORLIKNING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Ijodkorlikning asosiy bosqichlari (Wallas modeli):

Tayyorgarlik

Pishib yetish

Ilhomning paydo bo'lishi (Insight)

Tekshirish va tahlil

Bu jarayonlarning barchasida xayol faol ishtirok etadi.

XULOSA

Xayol - inson psixikasining eng murakkab, serqirra va ijodiy jihatdan eng faol jarayonlaridan biridir. U nafaqat shaxsning intellektual rivojlanishida, balki uning emotsional, ijtimoiy va madaniy qiyofasini shakllantirishda ham katta rol o'ynaydi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xayol jarayoni inson tafakkuri, idroki va xotirasi bilan chambarchas bog'langan bo'lib, ular orasida ko'priq vazifasini bajaradi. Bu esa xayolni har qanday kognitiv faoliyatning ajralmas qismi sifatida qarashga imkon beradi.

Xayolning faol, passiv, ixtiyoriy, ixtiyorsiz, ijodiy, qayta yaratish, fantaziya va tush ko'rish shakllariga bo'linishi uning qanchalik ko'p funksiyali ekanini tasdiqlaydi. Ayniqsa, ijodiy xayolning fan, texnika, san'at va madaniyat taraqqiyotidagi o'rni beqiyosdir. Har qanday innovatsion g'oya, ixtiro yoki badiiy asarning boshlanish nuqtasi aynan xayolda tug'iladi. Shu bois xayolni rivojlantirish har bir sohada yaratuvchanlikni kuchaytiruvchi asosiy vosita sifatida qaraladi. Xulosa qilib aytganda, xayol insonning mavjud borliqni qabul qilish, talqin qilish va undan tashqariga chiqish qobiliyatini belgilab beradi. U shaxsning ijodiy, intellektual va ruhiy dunyosining shakllanishi va rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xayolni rivojlantirishga qaratilgan maxsus psixologik mashqlar, o'yinlar, ta'lim metodlari, badiiy adabiyot va san'at asarlariga murojaat qilish shaxsning kreativ salohiyatini sezilarli darajada oshiradi. Shu sababli xayolni o'rganish va uni rivojlantirish zamonaviy psixologiya, pedagogika va innovatsion texnologiyalar sohalarining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'oziev E. "Umumiy psixologiya". - Toshkent: O'qituvchi, 2010.
2. Karimova V.M. "Psixologiya". - Toshkent: Sharq nashriyoti-matbaa konserni, 2012.
3. G'oziyev E. "Bolalar va pedagogik psixologiya". - Toshkent: Fan, 2008.
4. Abduqodirov A., Tolipov O. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat". - Toshkent, 2011.
5. Jo'rayev R. "Rivojlanish psixologiyasi". - Toshkent: Universitet, 2015.
6. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 110 - 113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>